

JADIDCHILIK HARAKATI — MILLIY UYG'ONISH DAVRINING BUYUK MEROSI

Sayfulloyeva Nozanin

Tarix fakulteti 3- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492847>

ARTICLE INFO

Received: 27th October 2025
Accepted: 29th October 2025
Published: 31st October 2025

KEYWORDS

Jadidchilik, ma'rifatparvarlik,
zamonaviy ta'lim, teatr va
madaniyat, Turkiston
jadidlari, milliy o'zlikni
anglash, islohotlar,
mustamlaka siyosati,
Mahmudxo'ja Behbudiy,
Abdulla Avloniy.

ABSTRACT

Ushbu maqolada XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan jadidchilik harakati, uning maqsad, vazifalari shuningdek, o'zbek xalqining ma'naviy uyg'onishidagi o'rni yoritilgan. Jadidlarning ma'rifat, ta'lim, matbuot va madaniyat sohalarida olib brogan islohotlari, millatni ozodlik va taraqqiyot yo'liga yetaklashdagi xizmatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Cho'lpon, Fitrat kabi jadid ziyolilarining faoliyati misolida ularning g'oyalari bugungi davr bilan bog'lanib o'rganilgan.

XX asr boshlarida O'zbekiston tarixida yangi bir sahifa ochildi. Bu davr — xalq ongida milliy uyg'onish, mustaqillik va ma'rifat g'oyalari kuchaygan, milliy o'zlikni anglash harakati yuksalgan davr edi. Ana shunday muhim ijtimoiy-siyosiy jarayonning markazida jadidchilik harakati turadi. Jadidlar Turkistonning ijtimoiy hayotida islohotlar o'tkazish, xalqni ilm-ma'rifatga, ozodlikka, taraqqiyotga chorladilar. Ularning faoliyati nafaqat tarixiy, balki ma'naviy meros sifatida ham bugungi O'zbekiston mustaqilligiga zamin bo'ldi.

Jadidchilik harakati — bu o'z davrining eng ilg'or, zamonaviy fikrlovchi ziyolilari tomonidan amalga oshirilgan ma'naviy inqilobdir. U xalqni jaholatdan ma'rifat sari olib chiqishni maqsad qilgan, xalqning tafakkurini uyg'otgan tarixiy harakatdir.

Jadidchilik harakatining kelib chiqish sabablari

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston Rossiya imperiyasi mustamlakasi ostida edi. Siyosiy mustaqillikning yo'qligi, iqtisodiy turg'unlik, xalqning savodsizligi va ijtimoiy tengsizlik jadidlar harakatiga turtki bo'ldi.

Jadidlar bu ahvolni o'zgartirish uchun eng samarali yo'l sifatida ma'rifat, ta'lim va milliy ongni yuksaltirishni tanladilar. Ular Yevropa va Turkiyadagi islohotlardan ilhomlanib, yangi maktablar, yangi ta'lim tizimini joriy etishga kirishdilar. Shu bois, "jadid" so'zi arabcha "yangilanish", "islohot" ma'nosini bildiradi.

Jadidchilikning asosiy g'oyalari va maqsadlari

Jadidlar quyidagi asosiy g'oyalarni ilgari surganlar:

1. Millatni ilm-ma'rifat bilan uyg'otish.

Ular xalqni jaholat va asoratdan qutqarishning yagona yo'li deb zamonaviy bilimni ko'rganlar.

2. Milliy o'zlikni tiklash va birlashuv.

Jadidlar "Turkiston — bir vatan, turkistonliklar — bir millat" degan shior ostida milliy birlikni targ'ib etganlar.

3. Islomni ma'rifat bilan uyg'unlashtirish.

Ularning fikricha, din taraqqiyotga to'siq emas, balki uni to'g'ri anglash orqali insonni komillikka eltuvchi manba bo'lishi kerak edi.

4. Ayollar huquqini himoya qilish.

Ular qizlarning ta'lim olishi, jamiyatda faol bo'lishi zarurligini ilgari surdilar.

Jadid maktablari va matbuoti

Jadidlarning eng muhim islohotlaridan biri ta'lim tizimini o'zgartirish edi. Ular eski usuldagi "maktab" o'rniga yangi, ilmiy asosda dars o'tiladigan "usuli jadid" maktablarini ochdilar. 1901-yilda Toshkentda Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy kabi ziyolilar yangi maktablar tashkil etdilar. Bu maktablarda tabiiy fanlar, geografiya, tarix, matematika va chet tillari ham o'qitilgan.

Shuningdek, jadidlar matbuot sohasida ham katta yutuqlarga erishdilar. Ular "Taraqqiy", "Sadoi Turkiston", "Hurriyat", "Najot", "Oyna", "Buxoroi sharif" kabi gazetalarni chiqarib, xalqni siyosiy va ijtimoiy hayotdan boxabar qilishga xizmat qildilar.

Jadidlar orasidagi buyuk shaxslar

Jadidchilik harakati O'zbekiston tarixiga o'chmas iz qoldirgan buyuk siymolarni yetishtirdi:

Mahmudxo'ja Behbudiy — milliy uyg'onish davrining peshqadami, "Padarkush" asari orqali millatni jaholatdan ogohlantirdi.

Abdulla Avloniy — "Turkiy guliston yoxud axloq" asari muallifi, o'qituvchi va shoir.

Munavvarqori Abdurashidxonov — jadidchilik mafkurasining tashkilotchisi, ta'lim va matbuot sohasining faoli.

Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy, Hamza, Usmon Nosir kabi ijodkorlar jadid g'oyalarni adabiyot orqali xalq ongiga singdirdilar.

Ularning faoliyati tufayli xalq orasida milliy g'urur, erkinlik, mustaqillik g'oyalari shakllandi.

Jadidchilikning siyosiy bosqichi va fojiasi

1917-yilgi Fevral inqilobidan so'ng jadidlar siyosiy maydonga chiqish imkoniga ega bo'ldilar. Ular Turkiston muxtoriyati (1917-yil noyabr, Qo'qon)ni tuzishdi. Bu — Turkiston tarixidagi ilk demokratik davlat edi.

Ammo bu orzu uzoqqa cho'zilmadi. 1918-yilda muxtoriyatni bolsheviklar kuch bilan tugatdilar. Keyinchalik 1930-yillar repressiyalari davrida ko'plab jadidlar "xalq dushmani" deb e'lon qilinib, qatag'on qilindi. Ularning nomlari o'nlab yillar davomida tilga olinmadi.

Jadidchilik merosining bugungi ahamiyati

Bugungi kunda jadidlarning orzulari mustaqil O'zbekiston davlatchiligi timsolida ro'yobga chiqmoqda. Ularning "Ma'rifat bilan millatni ozod etish" g'oyasi hozirgi ta'lim tizimi, madaniyat va milliy mafkuraning poydevoriga aylangan.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan so'nggi yillarda jadidlar merosini o'rganish, ularning nomlarini abadiylashtirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmogda. Bugun ularning hayoti, asarlari va g'oyalari yosh avlodni Vatanga sadoqat, ma'naviy uyg'onish, ilmga intilish ruhida tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi.

Xulosa

Jadidchilik harakati — bu xalqimiz tarixidagi eng buyuk ma'rifiy uyg'onish davridir. U jaholat, mustamlaka zulmi va turg'unlikka qarshi ma'rifat, birlik va taraqqiyot bilan javob bergan harakat bo'ldi. Jadidlar hayoti va ijodi bizga shuni o'rgatadiki: har qanday davrda ham millatning kelajagi faqat bilimli, vatanparvar va fidoyi insonlar qo'lidadir. Ularning orzulari — bugungi erkin, mustaqil O'zbekiston shaklida o'z ifodasini topdi..

References, Литературы, Adabiyotlar:

1. Behbudiy M. Padarkush. – Samarqand: 1913.
 2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O'qituvchi, 1992.
 3. Fitrat A. Millatni uyg'otmoq kerak. – T.: Yangi asr avlodi, 2019.
 4. Rahmonov Sh. Jadidchilik va milliy uyg'onish. – T.: O'zbekiston, 2008
 5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
 6. Ergashev B., Jo'rayev M. Jadidchilik harakati tarixi. – T.: Universitet, 2016.
 7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
 8. Rasulov A. Turkiston muhtoriyati: orzudan haqiqat sari. – T.: Fan, 2018.
 9. Qodiriy A. O'tkan kunlar. – T.: Sharq, 2019.
- Cho'lpon A. Adabiyot nadir? – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1991.

INNOVATIVE
ACADEMY